

Rola mediów w procesie socjalizacji

Autor: Lidia Olejnik

Afiliacja: studentka na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich

Streszczenie: Socjalizacja jest procesem kształtowania ludzkich zachowań przez całe życie. Człowiek współcześnie żyje w świecie, w którym następuje regularna wymiana informacji. Często źródłem ich pozyskiwania są środki masowego przekazu- mass media. Niosą one za sobą wiele korzyści, ale i zagrożenia dla rozwoju. Wynikają one głównie z doboru treści oraz długości czasu spędzonego przed ekranem telewizora bądź smartfona. Czy zatem socjalizacja jest możliwa do realizacji przy istnieniu mediów?

Słowa kluczowe: socjalizacja, mass media, postęp naukowo- techniczny, wychowanie, wzorce osobowe

Abstract: Socialization is the process of shaping human behavior throughout life. Today person lives in a world where information is regularly exchanged. Often the source of their acquisition are the mass media. They bring many benefits but also threats to development. They result mainly from the selection of content and the length of time spent in front of the TV or smartphone screen. So is socialization possible with the existence of the media?

Keywords: socialization, mass media, scientific and technical progress, upbringing, role models

Tradycyjnie socjalizacja stanowiła proces transmisji oraz dziedziczenia z pokolenia na pokolenie pewnej hierarchii wartości. Była nią socjalizacja, którą należy rozumieć jako wczesne fazy rozwoju jednostki, ale także jako całościowy kształt procesów mających na celu oddziaływanie jednostki na środowisko społeczno-kulturowe. Oznacza to, że socjalizacja trwa przez całe życie. Składają się na nią przyswajanie mechanizmów obowiązujących w danym środowisku oraz przystosowanie się do życia w nim. Można zatem rzec, że socjalizacja jest procesem inkulturacji oraz wychowania¹.

A. Giddens socjalizacją nazwał proces, w którym „dzieci oraz inni członkowie społeczeństwa uczą się, jak w tym społeczeństwie żyć”². Jest ona uznawana za podstawowy kanał przekazu kulturowego, który jest realizowany przez czas i pokolenia. Należy podkreślić, iż proces socjalizacji ma ogromne znaczenia dla kształtowania się charakteru i osobowości jednostki. W odróżnieniu od zwierząt i innych gatunków, człowiek nie ma zdolności przystosowawczych do pełnego rozwoju, stąd też brak socjalizacji, może skutkować brakiem umiejętności wchodzenia w role społeczne w kolejnych etapach życia jednostki. Dziecko nie przetrwa w pierwszych latach życia, jeśli nie zostanie ono otoczone odpowiednią opieką. Socjalizacja więc ma na celu naukę poruszania się młodego człowieka w obrębie kultury, w której przyszło ono na świat. Proces socjalizacji służy także łączeniu pokoleń, ponieważ narodziny dziecka przeobrażają życie nie tylko jego rodziców, ale również osób uczestniczących w jego wychowaniu. Opieka rodzicielska jest formą relacji, która łączy dziecko z rodzicem zwykle na całe życie. Starsi ludzie nawet po osiągnięciu przez dziecko dorosłości, nadal odgrywają rolę rodziców. Socjalizacja zatem jest procesem kształtowania ludzkich zachowań przez całe życie. Mając na uwadze etapy, na które podzielony jest rozwój

¹ J. Dobrołowicz, Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania, „Paedagogia Christiana” 2014, nr 2, s. 138.

² A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, s. 50.

człowieka, socjologowie wyróżniają socjalizację pierwotną oraz socjalizację wtórną. Najbardziej intensywnym etapem edukacji kulturowej jest socjalizację pierwotną. Ma ona ogromne znaczenie dla przyszłości jednostki, ponieważ właśnie wtedy dziecko zapoznaje się z językiem oraz uczy się podstawowych wzorów zachowań. Socjalizacja pierwotna spoczywa więc na rodzinie. Socjalizacja wtórna natomiast obejmuje starsze dzieci. Etap ten rozciąga się aż do dorosłości. Realizacja socjalizacji wtórnej przypisana jest innym instytucjom, ponieważ na tym etapie uczestnikami są nie tylko dziecko i rodzice, lecz też szkoły, grupy rówieśnicze, organizacje, media, natomiast na samym końcu – miejsca pracy. Odbywające się w ramach socjalizacji wtórnej interakcje społeczne, które uczą jednostkę wartości, norm i przekonań skutkujących nabywaniem przez nią wzorów kultury, w jakiej ona żyje. Podczas socjalizacji jednostka zaznajamia się z rolami społecznymi, czyli określonymi oczekiwaniami, jakie ma ona do spełnienia przez całe swoje życie.³

Człowiek współcześnie żyje w świecie, w którym następuje regularna wymiana informacji. Często źródłem ich pozyskiwania są środki masowego przekazu – mass media. Obejmują one telewizję, prasę, reklamę, gry komputerowe oraz Internet. Nazwa środka masowego przekazu sugeruje jednoznacznie, iż media te przez swoje przekazy przy wykorzystaniu technologii, docierają do masowego odbiorcy. Zamiennie w literaturze media zastępuje się pojęciem komunikacji masowej. Jej celem jest przede wszystkim doświadczenie i kształtowanie opinii publicznej. Oznacza to, że mass media w określony sposób odpowiadają za przyjmowanie przez ich odbiorców właściwych im postaw. Ponadto stanowią one środek dostępu do wiedzy⁴. Czynnikiem ten jest bardzo ważny z perspektywy procesu socjalizacji. Często dużo uwagi w pracach badawczych na ten temat poświęca się dzieciom. To one właśnie spędzają najwięcej czasu przed telewizorem, ale także w Internecie⁵.

Obecność na rynku mediów wielu nowych technologii informacyjnych wpływa przede wszystkim na rozwój dziecka, które prowadzi do zjawiska określanego mianem „bedroom culture”, a więc spędzania wolnego czasu przez dzieci we własnych pokojach. Przestrzeń ta wypełniona jest kontaktem z mediami. Badania nad wpływem mediów na rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym wykazały, że środki masowego przekazu mogą niosą ze sobą wiele korzyści, jednakże z drugiej strony – wywołują zagrożenia dla rozwoju. Wynikają one głównie z doboru treści oraz długości czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem telewizora. Mało uwagi natomiast poświęcono dzieciom mającym mniej niż 3 lata, czyli etapowi socjalizacji pierwotnej. Korzystanie z mediów przez małe dzieci może przełożyć się na umiejętność mówienia, która stanowi kluczowe zadanie wczesnego dzieciństwa. Warto podkreślić, iż dziecko uczy się mówić dzięki wczesnemu kontaktowi z matką. To ona odpowiedzialna jest za włączenie dziecka w swoisty rytm komunikacyjny oraz za otrzymanie materiału językowego, bez którego niemożliwe jest opanowanie przez dziecko mowy. Umysł niemowlaka jest już od urodzenia przystosowany do przyswajania języka, natomiast znaczącą rolę odgrywa obecność opiekuna. Istnieje wiele programów audiowizualnych mających na celu przyswojenie powyższej umiejętności, lecz przeprowadzone badania nie przekładają się na skuteczność tego typu programów w procesie nabywania przez jednostkę zdolności mówienia. Takim przykładem są

³ Tamże, s. 51.

⁴ Tamże, s. 475.

⁵ Tamże, s. 480-481.

badania przekrojowe Linebarger i Walker z udziałem tysiąca dzieci w wieku poniżej drugiego roku życia. Dzieci pomiędzy siódmym a szesnastym miesiącem życia, które korzystały z programów audiowizualnych w procesie nauki mówienia, zostały ocenione gorzej niż ich rówieśnicy – uczący się języka w naturalny sposób. Ponadto badacze zauważyli, że każda godzina spędzona przez dziecko na oglądanie płyty DVD z programem, zmniejszała zasób słów dziecka o 6-8 słów. U dzieci w wieku siedemnastu do dwudziestu czterech miesięcy nie można było zaobserwować negatywnych następstw użytkowania owych płyt z programem, co sugerowało, że następstwa te miały charakter nietrwały. Badacze na skutek przeprowadzonych badań sformułowali hipotezę, że „rodzice, którzy są zaniepokojeni opóźnieniem rozwoju języka własnego dziecka, chcąc je zniwelować, mogą częściej korzystać z edukacyjnych płyt DVD”⁶. Podobne badania zostały przeprowadzone przez Posnera i Rothbarta. Przeprowadzona przez nich analiza danych wykazała, że ekspozycja na przekaz ekranowy dzieci przed dwunastym miesiącem życia, skutkuje sześciokrotnym wzrostem prawdopodobieństwa opóźnienia ich rozwoju językowego⁷.

Telewizja i media mogą mieć również pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Wprowadzają one dzieci w świat kultury poprzez oglądane przez nie bajki, dobranocki, cykliczne programy. Mają one na celu rozwiązywanie problemów społeczno-moralnych, ale też wprowadzenie dzieci w zagadnienia historyczne, przyrodnicze, geograficzne, zdrowotne. Telewizja może zatem mieć wartość poznawczą, wychowawczą i estetyczną. Programy telewizyjne stają się też inspiracją do podejmowania działań o charakterze społecznym, opiekuńczym, kulturowym, sportowo-turystycznym. Telewizja jest dodatkowo medium dostarczającym najmłodszym pozytywnych wzorów oraz antywzorów postępowania. Każde z nich odgrywa swoją rolę. Antywzory bowiem służą kształtowaniu postaw moralnych. Pozwalają one na identyfikację jednostki z bohaterem, a następnie analizę postaw reprezentowanych przez antybohaterów. Warto podkreślić, iż obcowanie młodego widza z telewizją musi być poparte nadzorem ze strony dorosłego, który w odpowiednim momencie, podejmie dyskusję z dzieckiem na temat obejranych przez niego treści⁸.

Medialność stanowi znaną współczesności⁹. Posiadają one duży wpływ na jednostkę, także na młodego człowieka. Zaliczają się do tego takie obszary życia jak: zachowanie, poziom wiedzy, postawy. Ponadto media oddziałują na kulturę, a nawet ją zmieniają postrzeganie życia społecznego. Przykładem tego jest lansowanie przez media wzorca aktywnego ojca, który aktywnie uczestniczy w wychowaniu dziecka oraz angażuje się w wykonywanie obowiązków domowych¹⁰.

Nadmierne korzystanie z mediów niesie ze sobą wiele zagrożeń. Jednym z nich jest rozluźnienie więzi rodzinnych, w skrajnym momencie – zerwania relacji z otoczeniem i najbliższymi. Ponadto przekazy medialne mogą być też wypełnione przemocą. Natłok pojawiających się informacji oraz przedstawione obrazy mogą wywołać lęk i niepokój, a nawet niezrozumienie. Ich konsekwencją staje się nieumiejętność rozróżnienia przez nie kwestii ważnych i mniej ważnych oraz

⁶ I. Brzozowska, I. Sikorska, Wpływ telewizji na rozwój poznawczy dzieci poniżej 3. roku życia. Przegląd badań, Kraków 2016, s. 76-77.

⁷ Tamże.

⁸ A. Grzywacka, P. Kowolik, Pozytywne i negatywne oddziaływanie telewizji na dzieci: wymiar pedagogiczny, „Nauczyciel i Szkoła” 2002, nr 3-4, s. 29-30.

⁹ T. Goban-Klas, Rwący nurt mediów, Rzeszów 2020, s. 27.

¹⁰ J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał, Człowiek - Media – Edukacja, Poznań 2017, s. 287.

prawdy od fikcji. Szczególnie niebezpieczne jest przyswojenie przez dzieci i młodzież postaw agresywnych. Należy jednak podkreślić, iż ewentualne wystąpienie u dzieci skłonności do agresji, nie można tłumaczyć jako efekt oglądania dużej ilości obrazów medialnych, w których została ukazana przemoc. Nie można więc mówić o podatności na przemoc, ponieważ zachowania agresywne są rezultatem współdziałania wielu czynników. Mają one charakter indywidualny – genetyczny, fizjologiczny oraz neuropsychiczny, ale też wiek, płeć, wzorzec utożsamiany z bohaterem z przekazu medialnego¹¹.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż postęp naukowo-techniczny (w tym rozwój mediów) przyczynił się do zmiany sposobu życia nie tylko dzieci, lecz również całych rodzin. Kontakt dziecka z mediami następuje już od najmłodszych lat i ma niestety charakter codzienny, przez co staje się on dominującym składnikiem środowiska, w którym odbywa się jego socjalizacja. Zmiana ta ma duży wpływ na proces socjalizacji, ponieważ dziecko nie uczy się już tylko przyswajania norm od rodziców i najbliższego otoczenia, ale od bohaterów programów telewizyjnych, bohaterów bajek i gier. Wzorce i normy te często nie pokrywają się z regułami panującymi w rzeczywistym świecie. Czy zatem współcześnie socjalizacja jest możliwa do realizacji przy istnieniu mediów. Uważam, że tak. Nie będzie to możliwe bez wdrożenia odpowiedniej kontroli rodzicielskiej oraz bez aktywnego uczestnictwa w życiu każdego dziecka.

Bibliografia

- Brzozowska I., Sikorska I., Wpływ telewizji na rozwój poznawczy dzieci poniżej 3. roku życia. Przegląd badań, Kraków 2016
- Dobrołowicz J., Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania, „Paedagogia Christiana” 2014, nr 2.
- Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006
- Goban-Klas T., Rwący nurt mediów, Rzeszów 2020
- Grzywacka A., Kowolik P., Pozytywne i negatywne oddziaływanie telewizji na dzieci: wymiar pedagogiczny, „Nauczyciel i Szkoła” 2002, nr 3-4.
- Kata J., Zagrożenia medialne i telewizja w gronie dzieci i młodzieży, „Nauka i Szkoła” 2017, nr 2.
- Morbitz J., Morańska D., Musiał E., Człowiek - Media – Edukacja, Poznań 2017.

¹¹ J. Kata, Zagrożenia medialne i telewizja w gronie dzieci i młodzieży, „Nauka i Szkoła” 2017, nr 2, s. 69-70.